

GT2 – Imagem, Edição e Tecnopoéticas

Desvios técnicos e produção das audiovisualidades: uma análise das relações entre linguagem e tecnologia em “Tudo que é luz desmancha no pixel”

Mes. Luciano Soares Mariz (UFCG)
Marcos Vinícius Bezerra Cacho (UFCG)

RESUMO

No presente artigo propomos uma abordagem estético-filosófica que teve por base identificar e compreender a relação existente entre a linguagem audiovisual e as tecnologias a ela vinculadas em determinados períodos históricos. Para fins metodológicos, subdividimos estes momentos considerando as questões de significativa estabilidade da linguagem e da tecnologia em contraste com os pontos de tensão que resultaram em crises capazes de provocar desvios na produção e consumo das audiovisualidades de cada época. Pela potência que a pesquisa apresentou, desenvolvemos o experimento “Tudo que é luz Desmancha no Pixel”, a fim de aplicar os conhecimentos teóricos através de uma prática artística metalinguística e poética, em semelhança às primeiras gerações de videoartistas, que, segundo Rush (2006), participaram da linguagem televisiva para criticar a própria televisualidade. Destarte, desenvolvemos neste artigo, uma análise promovendo cruzamentos entre os postulados de Santoro (1989), Machado (2013) e Plaza (apud PARENTE, 1993), em paralelo com os processos criativos observados durante o desenvolvimento desta obra-experimento. Palavras-chave: “Videoarte”; “Tecnopoéticas”; “Poéticas do Vídeo”; “Artemídia”.

ABSTRACT

In this article, we propose an aesthetic-philosophical approach based on identifying and understanding the existing relationship between the audiovisual language and the technologies linked to it in certain historical periods. For methodological purposes, we subdivided these moments considering the issues of significant stability of language and technology in contrast to the points of tension that resulted in crises capable of causing deviations in the production and consumption of audiovisualities of each period. Due to the power that the research presented, we developed the experiment “Everything that is light Dissolves in the Pixel”, in order to apply theoretical knowledge through a metalinguistic and poetic artistic practice, similar to the first generations of video artists, who, according to Rush (2006), participated in television language to criticize televisuality itself. Thus, in this article, we develop an analysis promoting intersections between the postulates of Santoro (1989), Machado (2013) and Plaza (1993), in parallel with the creative processes observed during the development of this work-experiment.

Keywords: “Videoart”; “Technopoetics”; “Poetics of Video”; “Media art”.

INTRODUÇÃO

A pesquisa que fundamenta este artigo, se inicia em uma disciplina de laboratório no curso de Bacharelado em Arte e Mídia. Ao nos debruçarmos sobre alguns estudos na história da arte e debates sobre o estatuto da imagem, encontramos em PLAZA (1993) – que apresenta três gerações de imagens tentando compreender os processos criativos e as relações dos artistas com as tecnopoéticas – um autor que aponta uma forte influência da técnica e da tecnologia sobre os modos de fazer, pensar e consumir arte em cada recorte histórico que apresenta. Quando aplicamos esta lógica à linguagem do audiovisual, percebemos vastos horizontes a serem desbravados no campo das poéticas tecnológicas.

Ao adentrarmos no campo genealógico das audiovisualidades, podemos dividir a jornada em duas grandes vertentes de análise: uma social e uma técnica. Cada uma destas perspectivas aponta para diversos rumos que naturalmente se cruzam. Mas para um melhor desenvolvimento, ao longo desta pesquisa daremos prioridade a uma análise técnica dos processos que permeiam as produções e os consumos de peças audiovisuais e como a técnica influenciou nas práticas artísticas do nicho.

Para apresentar a primeira parte deste escrito, estruturamos o primeiro capítulo em três grandes blocos históricos nos quais notamos significativa expansão estética e de discurso de massa, nestes, identificamos em Plaza (1993) e Machado (2008) padrões técnicos que estabelecem os fundamentos da linguagem em cada época, são estes: **o cinema analógico, a imagem eletrônica (o vídeo) e a imagem digital**. Ao firmarmos estas zonas na cronologia, vislumbramos em paralelo momentos ainda mais preciosos para o nosso processo, alguns **pontos de crise** que permitiram desvios nos padrões da linguagem. Temos, em ordem cronológica, a seguinte estrutura: a relação da pintura com a fotografia em um período entendido como **pré-cinema**, o estabelecimento da **imagem eletrônica** junto a democratização dos meios e, por fim, as **Novas Tecnologias da Comunicação**.

Munidos das análises resultantes desta primeira etapa, sentimos a necessidade de dar prosseguimento aos estudos através de uma abordagem estético-filosófica, a fim de explorarmos as nossas inquietações e as possibilidades artísticas que surgiram ao longo da jornada. Estas inquietações surgem partindo de uma compreensão dos momentos de crise da linguagem, provocada por uma intervenção tecnológica e das tecnicidades que abraçam a forma de se produzir peças audiovisuais. Para tanto, demos início a segunda etapa, o desenvolvimento de um experimento que resultou na obra “**Tudo que é luz desmancha no pixel**”. Esta prática laboratorial tem como resultado, uma expressão que tensiona para além dos **períodos de estabilidade e de crise dos meios**. Através de uma performance audiovisual, apresentamos tanto no seu resultado quanto nos seus processos, outros olhares para com a tecnologia obsoleta escolhida para o experimento, bem como também para as tecnologias hegemônicas que nos encontramos imersos na contemporaneidade.

GENEALOGIA DO AUDIOVISUAL

Para compreendermos as nuances das expressões audiovisuais ao longo das décadas passadas, nos faz necessário partir de um contexto que estrutura a imagem em movimento, esse contexto aponta para um debate pautado no estatuto da imagem. Partamos do pressuposto, como afirma Machado (2008), que a fotografia é filha da iconografia renascentista. O ordenamento lógico estruturado nas máximas de **objetividade** como imitação da natureza e **beleza** como a configuração ideal, defendidas por Leo Batista Alberti (apud MACHADO, 2008, p.226), predominava tanto entre os artistas do *Quattrocento* quanto no início do desenvolvimento da fotografia, período que remonta o final do século XIX. A fotografia assume um status de representação máxima da realidade, alcançando assim a perfeita captura através do processo técnico do registro; “entre o objeto inicial e a sua representação nada se interpõe a não ser outro objeto.” (BAZIN apud MACHADO, 2008, p.227).

Contudo, o autor trata que a lógica das imagens em movimento surge muito antes do desenvolvimento fotográfico, em um período denominado **Pré-cinema**, onde as raízes mais profundas das imagens em movimento estão fixadas no Paleolítico. Ao adentrarmos nas câmaras escuras e remotas das cavernas de Altamira, Lascaux ou Font-de-Gaume, encontramos nas suas paredes figuras gravadas por técnicas de baixo relevo e pinturas de diferentes tonalidades que, ao passo que nós nos deslocamos munidos de uma fonte luminosa, detalhes surgem e outros desaparecem. Esta relação entre a fonte luminosa, os olhos do espectador e as imagens construídas ali a milhares de anos atrás, configuram uma primitiva maneira, ou melhor, uma técnica ancestral de externar os frutos da imaginação. A imagem em movimento está intimamente conectada com alguns elementos técnicos no que se refere a sua construção e execução/experiência sensorial: a luz, um conjunto de técnicas que projetam a luz, a adequação dos objetos tecnológicos para um novo emprego técnico e a ilusão do movimento.

Um outro estágio do desenvolvimento técnico das imagens em movimento, que antecede a imagem cinematográfica como conhecemos amplamente, pode ser observada na criação do cronofotógrafo e do fuzil fotográfico, por Étienne-Jules Marey, que diferentemente dos humanos primitivos, possui uma função bem definida e conhecida por nós: sintetizar a complexidade do movimento para fins analíticos ao ponto de decompô-lo a um diagrama estrutural (DESLANDES apud MACHADO, 2008, p.16). Desta forma, não existe interesse para a construção de uma ilusão de movimento, mas a impressão de sucessão do movimento abriu um precedente para outros experimentos. Os estudos do belga Joseph Plateau que, em 1829, descreveu o fenômeno da **persistência retiniana**, resgata todo um conhecimento acumulado sobre óptica, fisiologia do olho humano e relaciona a persistência da retina com os estudos da síntese de movimento (MACHADO, 2008, p.19). Em 1832, Plateau prova sua tese através do seu fenaquisticópio, um dispositivo capaz de criar a ilusão de movimento através dos preceitos mencionados anteriormente em junção com um fenômeno psíquico que só foi descoberto em 1912. O entendimento do fenômeno *phi* nos revela que o cinema não trata de

uma ilusão concretizada no olho, mas sim de uma construção naturalmente psíquica

A síntese do movimento se explica por um fenômeno psíquico (e não óptico ou fisiológico) descoberto em 1912 por Wertheimer e ao qual ele deu o nome de fenômeno *phi*: se dois estímulos são expostos aos olhos em diferentes posições, um após o outro e com pequenos intervalos de tempo, os observadores percebem um único estímulo que se move da posição primeira à segunda. (VERNON apud MACHADO, 2008, p.20)

Com estes experimentos e vivências apresentados até o momento, podemos começar a pensar em uma base sólida para o desenvolvimento da imagem posta em movimento, significativamente próxima da que conhecemos hoje como **cinema analógico**.

Após algumas décadas, a era de ouro do cinema estabeleceu uma linguagem pautada no consumo de produções audiovisuais, este consumo estabeleceu um sistema que alavancou a indústria do entretenimento. Para além de todas as questões culturais, econômicas e das relações sociais que este momento histórico apresenta, é importante entender para essa pesquisa, que este novo sistema estabelecido pela indústria audiovisual estabelece paradigmas estruturais na linguagem recém descoberta. Esta linguagem recebe influência de novas tendências das estruturas audiovisuais que surgem no contexto tecnológico presente na década de 1950: a popularização da imagem eletrônica, o vídeo e a TV. Estas novas formas de expressões audiovisuais que surgiram assumem um papel significativamente impactante, sendo esta a fase que compreendemos como o **segundo momento de crise**, um período histórico entre **cinema analógico** e a **era do vídeo**.

Na era do vídeo, podemos identificar nos processos de criação, transmissão e consumo das imagens eletrônicas, práticas distintas do sistema cinematográfico. A imagem é gerada não por uma relação entre o equipamento/película e o referente; no processo videográfico temos o princípio da **desmaterialização da imagem** e a sua consolidação como **acontecimento**.

Segundo SANTORO (1989, p.35) isso só aconteceu quando a Ampex Corporation of America, nos anos 50, lançou o primeiro videoteipe no mercado profissional. As fitas

magnéticas não continham imagens, mas rastros elétricos construídos por uma interface analógica que, quando lida por outra interface, estes rastros eram convertidos em linhas de varredura, projeções luminosas nos tubos de raios catódicos capazes de enunciar uma imagem.

Este novo método de elaboração de conteúdos audiovisuais era significativamente restrito às instituições televisivas. Apesar disso, a TV foi fundamental para a massificação da linguagem; antes (período do cinema analógico) o sujeito ia de encontro à imagem em movimento na sala de projeção, já com a imagem eletrônica, o vídeo vai até os locais mais diversos que os sujeitos podem estar; “em 1933, dois terços dos lares americanos [estadunidenses] tinham televisões e, em 1960, chegavam a 90%” (RUSH, 2006, p.74).

Diante destas questões, Rush comenta sobre a obra *Fountain* de Duchamp, afirma que “já naquela época [1917] as fronteiras da arte tinham sido tão ampliadas que não existiam mais ‘limites’” (RUSH, 2006, p.72). A ideia de Greenberg (apud RUSH, 2006, p.72) que o significado da arte deveria estar contido apenas na própria obra, estava gradativamente sendo posta em xeque por uma noção mais expandida, a partir de então o contexto e o conceito se tornam fundamentais. Esta mudança de mentalidade é, nitidamente, um dos pilares para o desenvolvimento da videoarte.

Isso só foi possível também, graças aos processos de democratização dos meios, em especial, o lançamento da câmera Sony Portapak em 1965. Santoro (1989, p.19) elenca algumas características dos processos videográficos que são próprias deste sistema e que favoreceram tanto o desenvolvimento comercial quanto técnico, entre elas, o surgimento dos videocassetes domésticos e a manipulação audiovisual fora do contexto profissional, bem como o baixo custo que favorecia a independência na produção. Também é importante observar como o processo de cópia foi facilitado, a monitoração direta, o uso de TV para monitoramento das imagens e por fim, a gravação simultânea do som e da imagem permitiram novas experimentações no campo audiovisual. O vídeo dependia apenas de seu sistema básico (tela de projeção, a câmera e o cabeamento que conecta os aparelhos) para enfim, se ver as

imagens, gerando o que Santoro (1989) chama de “imediatricidade”.

De posse da instantaneidade da imagem criada pelo vídeo, trabalhando esta nova expressão como uma extensão do gesto artístico pregresso de cada criador, se apropriando do formato tradicional e dos meios tecnológicos televisivos, os videoartistas promoveram o divórcio das pequenas telas dos seus lugares usuais, comerciais e prioritariamente dentro dos lares, com um discurso frequentemente irônico, característico do pós-modernismo, questionando as guerras culturais que envolviam a televisão e o espaço que ocupava (RUSH, 2006, p.80). As buscas das potencialidades da imagem eletrônica provocaram violentas rupturas nas estruturas audiovisuais herdadas do cinema analógico.

É importante destacar a vasta exploração das anamorfoses construídas através das mais diversas interferências na captura, registro e reprodução das imagens e a desconstrução das estruturas convencionais da linguagem televisiva, que fertilizavam o vasto campo da videoarte, promovendo também uma situação de experimentação. A imagem eletrônica do vídeo propicia um novo território a ser desbravado através das mais diversas práticas experimentais e laboratoriais.

A própria noção do estatuto da imagem é posta em prova. Arlindo Machado afirma que após o desenvolvimento da imagem eletrônica, a fotografia “perde o seu poder de produzir verossimilhança”, conseqüentemente isso se aplica às “técnicas fundadas sobre seu modelo” (MACHADO, 2008, p.243). O autor afirma que

[...] a imagem eletrônica se mostra ao espectador não mais como um atestado da existência prévia das coisas visíveis, mas explicitamente como uma produção do visível, como um efeito de mediação. A imagem se oferece agora como um “texto” para ser decifrado ou “lido” pelo espectador e não mais como paisagem a ser contemplada. (MACHADO, 2008, p.244)

Com este breve panorama apresentado, definimos um momento que conecta a audiovisualidade cinematográfica com a videográfica, **as crises provocadas pelo novo meio eletrônico** provoca uma expansão nas possibilidades de criação artística, nas audiovisualidades da segunda metade do século XX, tanto em questão técnica quanto de

elaboração da linguagem. O contexto ampliado que as práticas do vídeo apontam, provocam desdobramentos com os dispositivos tecnológicos de mediação. Neste momento, observa-se uma nova crise nos meios, quando se identifica uma desfragmentação dos dispositivos de armazenamento dos conteúdos audiovisuais. O vídeo migra das fitas magnéticas ao ciberespaço, às nuvens. Um novo momento de transição surge, este ato apresenta uma dimensão não mais material e propõe uma transição do meio eletrônico para as plataformas digitais.

O desenvolvimento das **Novas Tecnologias da Comunicação (NTC)** estremeceu de fato as bases do modo de se pensar, consumir e produzir audiovisualidade. Introdutoriamente, as NTCs podem ser entendidas como uma mudança radical que retira os sistemas artesanais ou mecânicos do eixo central dos modos de produção e estabelece os sistemas eletrônicos em seus lugares, alterando as formas de geração, criação, transmissão, conservação e percepção das imagens (PLAZA apud PARENTE, 1993, p.72).

A imagem agora não se apresenta na forma de películas cinematográficas tão pouco em fitas magnéticas, “A imagem digital se apresenta como uma matriz de números em filas e colunas na memória do computador” (PLAZA apud PARENTE, 1993, p.73), ela acontece quando é reproduzida pela interface computacional, circunstância que coloca em questão a própria noção de suporte, pois a segunda deve ser entendida como subordinada à primeira.

Outra mudança radical que podemos notar é a mudança no modo de interação do sujeito com a própria técnica; abandona-se a ideia de elaborar imagens baseadas nos modelos de natureza e industriais, em detrimento do emprego das imagens calculadas (PLAZA apud PARENTE, 1993, p.84) e essa mudança implica em novas formas de se relacionar com a técnica e novas formas de conhecimento que precisam ser absorvidas nas práxis audiovisuais.

As imagens da terceira geração não correspondem ao conceito artesanal de informação sobre objetos - “criação” - porque não há mais objetos, nem matéria, somente energia luminosa, programas e linguagens de máquina. Também não obedecem ao conceito industrial de reprodutibilidade a partir de uma matriz de produção e sim, ao conceito pós-industrial de “simulação”, onde o referencial mais imediato está no programa. (PLAZA apud PARENTE, 1993, p.88)

Não basta considerar estas questões mais estruturais das imagens infográficas, este é apenas o primeiro passo para compreendermos a severa mudança na realidade técnica e, conseqüentemente, na linguagem audiovisual. Os modos de transmissão e de difusão dessas imagens se davam prioritariamente pelo processo de cópia mecânica/fotográfica (película cinematográfica), eletromagnética (fitas de vídeo) e transmissão sem fio, seja via satélite ou não. De todos os modos, os mais acessíveis à população em geral eram as cópias das fitas magnéticas, mas o alcance era significativamente limitado. Esta nova estrutura possibilita um território vasto:

Ao modelo linear de informação (emissor e receptor) e ao modelo de comunicação que procura satisfazer certos objetos do receptor (função conativa) se superpõem um terceiro modelo que funciona como um sistema de inter-relação entre emissor e receptor - quer dizer, entre os homens, seus meios ambientes, - em um modelo sistemático onde cada um pode ser ao mesmo tempo emissor e receptor. (PLAZA *apud* PARENTE, 1993, p.81)

Além disso, o avanço tecnológico e o barateamento dos custos de produção (de maneira muito similar ao que ocorreu com o *vídeo eletrônico*, mas em maior escala e velocidade) fez com que a imagem em movimento digital, se tornasse não apenas um “acessório” da vida humana, mas sim a linguagem que dia a dia cresce vertiginosamente e tende a ser a mais utilizada. Isso é amparado pela noção de democratização, descentralização e instantaneidade dos meios, aliadas com a capacidade de transmissão e interatividade proporcionadas pelo aprimoramento do modelo de difusão hertziano: a Internet. Vivenciamos um nível singular de acessibilidade desta linguagem e agora, mais do que nunca, devemos procurar respostas para os questionamentos que o autor nos apresenta: “o que estas imagens fazem com a arte? Ou como os produtores 'artísticos' se colocam diante deste fenômeno?” (PLAZA *apud* PARENTE, 1993, p.85).

Por fim, chegamos no período da **imagem digital**, mas definitivamente não é a última fase de significativa estabilidade da linguagem e da tecnologia audiovisual na história humana. A Internet 5G, o Metaverso, a Inteligência Artificial e as múltiplas interfaces de

interação altamente tecnológicas disponíveis no mercado já poderiam ser consideradas como a estruturação de uma nova crise apontando para um lugar incerto, mas, da perspectiva artística, fascinante e, talvez, ainda mais disruptiva.

DA TEORIA ÀS PRÁTICAS AUDIOVISUAIS

Após discorrermos sobre uma abordagem genealógica de alguns pontos de crise na linguagem audiovisual, partamos para uma abordagem crítica da realidade que nos circunda. Até então, acreditamos que a tecnologia e a linguagem, são de fato, indissociáveis e devemos considerá-las como elementos em estado de retroalimentação ao longo dos processos.

No caso dos artistas que utilizam a audiovisualidade em suas poéticas, notamos um conjunto de empecilhos bem característicos. Na teoria, passamos por processos disruptivos prolíficos, que destituíram determinadas instituições como as únicas autoridades em dados segmentos da imagem em movimento (como as salas de cinema e as tradicionais instituições/empresas televisivas). Contudo, apesar dos resultados das crises anteriores que resultaram nas descentralizações dos processos que temos hoje, essa desconstrução dos centros de produção hegemônicos não são tão plurais quanto poderiam ser. Mesmo com todo o avanço que temos, vivemos em uma circunstância periférica em diversos aspectos, um deles é o acesso aos objetos técnicos.

Quando partimos para uma análise ainda mais intimamente relacionada com o desenvolvimento deste escrito, chegamos, enfim, às circunstâncias de construção da obra-experimento **“Tudo que é luz desmancha no pixel”**. Dado o contexto que os realizadores vivenciavam no segundo semestre de 2022 e a carência de aparatos técnicos para realização audiovisual, a motivação surge de uma situação laboratorial, de resistência e curiosidade em pensar o cruzamento dessas imagens audiovisuais em seus diversos formatos e características técnicas, como identificamos ao longo da história.

O processo de entender essa nossa realidade ainda mais a fundo se deu ao longo das

atividades acadêmicas de alguns alunos com o professor Luciano Mariz, no curso de Bacharelado em Arte e Mídia, na UFCG. Por meio deste contato, os alunos foram convidados a construir, através de uma análise teórica e crítica, atividades laboratoriais e colaborativas. Em uma visita ao espaço onde alguns equipamentos eletrônicos são descartados na instituição, encontramos um sistema que fazia parte do Laboratório de Vídeo e Fotografia (LAVIF) e foi descartado por ser observado, até então, como obsoleto. A meta proposta pelo professor orientador consistia em remontamos um sistema composto por tecnologias de manipulação analógico-digitais e instrumentalizarmos as suas potencialidades. Vasculhamos o depósito, separamos os equipamentos úteis, organizamos e montamos em sala de aula o conjunto tecnológico que pautou as atividades a partir daquele momento.

A lógica do sistema, que consistia na operação da captura, processamento e armazenamento da imagem, era um tanto alheia aos alunos, que nunca tiveram contato até então. Estudando manuais e realizando algumas pesquisas, conseguimos instalar todo o sistema composto por 01 Mixer AV digital modelo AG-MX70p, 02 Monitores de vídeo Panasonic Modelo N. BT-H1390YN, 01 Videocassete Digital de Edição Panasonic AJ-D455P DVCPRO, 01 Câmera Sony HXR-MC2000, 01 Câmera Sony 330X Zoom Digital Filmadora Handycam Hi8 CCD-TR743 Ntsc.

A lógica que fundamenta essa abordagem é a de subversão dos processos cotidianos de construção da audiovisualidade tradicional, vinculados a nossa contemporaneidade. Durante o processo, discutimos o conceito de **Cosmotécnica**¹ através da visão de Mariutti (2022) e foi possível provocar um distanciamento conscientemente da cosmotécnica hegemônica existente naquele sistema técnico, para criticar, ao mesmo tempo, as nossas condições técnicas e essa mesma cosmotécnica estruturada sobre “a noção de globalização [que, por sua vez] não passa de um universalismo abstrato impulsionado pela generalização

¹ O conceito de Cosmotécnica, foi elaborado pelo filósofo Yuk Hui e apresentado em seu conhecido ensaio, intitulado “*The question concerning technology in China – Na Essay in Cosmotechnics*”. Em seus escritos, Hui apresenta a Cosmotécnica como a relação da expressão da materialidade (através da realidade tecnológica) do cosmo com a moral (realidades subjetivas inerentes a cada contexto cultural na qual o indivíduo encontra-se inserido), mediados pela técnica.

da cosmotécnica ocidental” (HUI apud MARIUTTI, 2022, p.152).

Essa estruturação é pautada por uma hierarquia rígida e violenta, que passa por constantes atualizações unidirecionais com o intuito de estimular o consumo, muitas vezes por métodos escusos. Mariutti nos apresenta a mirada de Hui quando afirma que esse processo de universalização funciona de modo a considerar a diferença de poder, seguindo a ideia de que o “poder tecnologicamente mais forte exporta conhecimento e valores para o mais fraco” (MARIUTTI, 2022, p.153) ocasionando a destruição das particularidades e multiplicidades das cosmotécnicas, apagando as “interioridades”. Complementamos a Hui que essa violência é tamanha ao ponto de notarmos que cosmotécnicas impostas por esse “poder tecnologicamente mais forte” podem ser destruídas por essa mesma estrutura de “universalização” impondo outra cosmotécnica em um movimento vicioso constante; basta considerarmos a obsolescência programada. Esta realidade se configurou como combustível motivador para as práticas laboratoriais com este sistema do final do século passado encontrado nos depósitos da instituição.

Imagem 1, 2 e 3: Registro das atividades de laboratório da obra-experimento **Tudo que é luz desmancha no pixel.**

Fonte: acervo artístico dos realizadores.

Intuitivamente, um dos nossos primeiros movimentos foi o de negação da imagem cotidiana. Buscamos romper com a iconicidade da imagem representativa pautada na “beleza” e “objetividade” renascentista que, como observamos em abordagem genealógica, está presente nas relações das belas artes com a fotografia. A nossa meta não era a construção mimética, mas a negação dessa mimese, o rompimento com a estética, a prática e a lógica das

audiovisualidades cotidianas que podemos encontrar nas mais diversas esferas, desde a TV, tão instrumentalizada pelos primeiros videoartistas, quanto as simulações digitais reproduzidas nas telas dos *smartphones*. Se imaginarmos uma linha reta conectando estes dois extremos da linguagem audiovisual cotidiana, a nós caberia apenas a vastidão que não pertence a esta linha. Sendo assim, podemos afirmar que a imagem eletrônica do vídeo nos propiciou um novo território a ser desbravado através das mais diversas práticas experimentais e laboratoriais. Encontraram-se outras potências no sistema observado como obsoleto.

A obra-experimento apresenta uma performance audiovisual resultado de uma ação multidisciplinar e multimidiática que objetivava promover diálogo entre gerações da imagem em movimento para observar as emergências audiovisuais que estes formatos de imagem podem provocar. Ao resgatarmos objetos tecnológicos obsoletos, provocamos desenraizamentos de laços com a obsolescência programada e com o determinismo tecnológico, em detrimento das possibilidades de encontrar novas potências e performatividade para estas tecnologias. Como resultado, obtivemos uma expressão do obsoleto ao resgatar os dispositivos com o intuito de expandir sua potência e apresentar poéticas que debatam, por meio de proposições estéticas, o lugar destes modos, meios e processos no contemporâneo.

Imagens de 4 a 9: Quadros extraídos de
“Tudo que é luz desmancha no pixel - Totem”.

Fonte: acervo artístico dos realizadores.

Destarte, “**Tudo que é luz desmancha no pixel**” é estruturada em três partes: **Fiat Lux, Janelas e Anamorfoses Cronotópicas**. Na primeira parte, temos uma composição que une, metaforicamente, a gênese da imagem em movimento com a estrutura tecnológica que estamos utilizando. No desenvolvimento do ato, apresenta-se uma fragmentação da luz natural representada pela luz da vela, aos poucos, este elemento se artificializa, satura, desintegra-se, pixeliza-se (através de intervenções realizadas na manipulação da câmera de dos efeitos que a mesa disponibilizou). Além disso, nesse primeiro ato a obra reflete nas telas dos monitores de vídeo, a ação performativa dos artistas, que a cada ato, e em alguns momentos dentro do próprio ato, trocam de posições e transitam entre a operação dos dispositivos e a elaboração do corpo performático em diálogo com os espaços propostos².

No segundo ato, **Janelas**, mediado por distorções em saturações, escala de cores e anamorfoses, apresentam-se elementos naturais e artificiais da cena urbana. As janelas da sala foram destituídas da sua função cotidiana e assumiram o papel de alegoria para os *frames* de uma película que as mãos humanas manipulam. O corpo do performer tenta acessar essa realidade, o espaço externo, altera a forma dos quadros emoldurados pelas janelas que em um determinado momento começam a se fundir, as linhas não mais dividem os quadros, mas entrecortam um espaço extracampo-extraquadro. O performer após chegar à exaustão física, não consegue acessar o ambiente externo, assim os performers encontram a saída de acessar esse lugar pelo olho-câmera, pelas frestas das janelas, pelo zoom e pelo foco. O dispositivo permite o acesso ao meio, o sistema é o meio, o caminho e a janela.

No terceiro ato, **Anamorfoses Cronotópicas**, o sistema volta-se para si mesmo e se percebe luz artificial, silício, circuitos e dispositivos, pixels. A vela se esvai, materialmente e simbolicamente. A imagem-luz-tela protagoniza este momento e os dispositivos se voltam para si mesmos, se tornam a fonte de luz na ação.

² Estas questões podem ser observadas na videoarte “Tudo que é luz desmancha no pixel – Totem” que possui uma proposta de elaboração audiovisual partindo das telas acopladas ao sistema. Esta videoarte, também se torna uma obra processual, uma vez que apresenta a ação performativa dos artistas no reflexo dos monitores e registra o processo através da expressão dos monitores, como se observa nas Imagens de 4 a 9 deste artigo..

A câmera confronta a tela, anamorfoses desenham formas de luz nas telas que evoluem para uma performance abstrata e revisitam formatos e expressões audiovisuais por meio de texturas, formas, distorções analógicas e digitais. Ao apontarmos uma das câmeras para uma tela de raios catódicos, capturamos uma imagem distinta da nossa visão; a falta de sincronia entre a velocidade de leitura dos pixels, do sensor digital do *smartphone* em relação a velocidade das linhas de varredura da tela, geram linhas diagonais que se movem constantemente.

Quando analisamos as relações entre os performers e o sistema montado, entendemos que as anamorfoses elaboradas pela ação, apresentam figuras abstratas do ponto de vista da ideia de “imediatez” de Santoro (1989), notamos mais uma íntima relação entre a linguagem e os objetos tecnológicos onde o tempo de elaboração das imagens acontecem em paralelo à própria performatividade do sistema, características estas que se aproximam da própria origem industrial dos dispositivos utilizados (quando falamos das práticas de transmissão *online* em seu contexto televisivo) ao mesmo tempo que se distanciam, quando propomos poéticas voltadas para crítica deste mesmo lugar determinista que direcionou os objetos técnicos à condição de matéria obsoleta.

Do modo como desenvolvemos a performance, a construção destas figuras só se deu de maneira consciente e significativamente controlada porque a imagem que a câmera capturava era enviada à mesa de efeitos e, em seguida, aos monitores que estavam sendo capturados, construindo assim um ciclo de afetamentos na imagem e de respostas imediatas, gerando ainda outros impulsos criativos através dos movimentos e enquadramentos da câmera. A iconicidade dá lugar a construção da “beleza” não pela harmonia, mas pela possibilidade do caos, substitui a “objetividade” matemática pela subjetividade dos operadores em sinergia com os aparatos tecnológicos.

As variações nas cores, executadas através da interferência da mesa controladora em tempo real, constrói uma abordagem nada cotidiana, reforçando a “não-mimese” do vídeo. A sobreposição das imagens constrói uma terceira imagem que nada tem a se relacionar com a

realidade material dos objetos que servem como base de captura.

NOVOS TERRITÓRIOS (CONSIDERAÇÕES FINAIS)

O principal ponto constituído nas entrelinhas deste escrito é que, após a fundamentação teórica, podemos afirmar que o limite da linguagem está no limite e na potência da própria técnica e da tecnologia. Historicamente, quando temos mudanças tecnológicas significativas (pontos de crise) a linguagem passa por processos de ampliação de seu próprio território.

O que realizamos com o experimento videográfico foi um movimento de contrafluxo tecnológico para experimentar laboratorialmente processos materiais e lógicos distintos que resultaram em uma obra pautada na metalinguagem audiovisual.

Ao nos apropriarmos de aparatos tecnológicos “obsoletos” constituímos, acima de tudo, um ato artístico (de teor enunciador, estético e político) de posicionamento para com os próprios modos da linguagem vigente e da tecnologia hegemônica cotidiana; ao deslocar do espaço-tempo original uma cosmotécnica “ultrapassada” e uni-la ao processo discursivo aqui desenvolvido, construímos uma terceira cosmotécnica, distinta da contemporânea e da específica dos objetos tecnológicos usados. Foi possível então, atender aos ideais de Yuk Hui de reagir ao assédio da cosmotécnica ocidental/hegemonica fomentando a diversidade tecnológica.

Definitivamente, reconhecemos que as nossas práticas possuem raízes profundas na cronologia da audiovisualidade, especialmente próximas das primeiras gerações de videoartistas e principalmente quando forçamos a presença das expressões audiovisuais que geram o ruído e precedem as novas expressões da linguagem. Esta obra-experimento surge dessas tensões provocadas nas bordas de cada imagem, com suas texturas, tempos e contextos estéticos próprios de sua origem, estas tensões foram provocadas mediante uma aplicação da tecnologia que se destaca do seu ponto histórico e propõe este “anacronismo tecnológico”

como uma ferramenta de linguagem e, conseqüentemente, discursiva; ampliando assim os nossos processos técnicos, lógicos e artísticos no campo da audiovisualidade.

REFERÊNCIAS

- MARIUTTI, Eduardo Barros. Tecnodiversidade, Comotécnica e Cosmopolítica: notas sobre o pensamento de Yuk Hui. *Lugar comum*, Rio de Janeiro, n.62, p.146 - 159, 2022.
- MACHADO, Arlindo. *Pré-cinemas e pós-cinemas*. 5. ed. Campinas, São Paulo: Papyrus, 2008.
- PLAZA, Julio. As imagens de terceira geração, Tecnopoéticas. In. PARENTE, André. *Imagem-Máquina*. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. p. 72 - 88.
- RUSH, Michael. *Novas Mídias na Arte Contemporânea*. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
- SANTORO, Luiz Fernando. *A imagem nas mãos: O vídeo popular no Brasil*. 1. ed. São Paulo: Summus, 1989.

Como citar este texto:

MARIZ, Luciano S.; CACHO, Vinícius B. Desvios técnicos e produção das audiovisualidades: uma análise das relações entre linguagem e tecnologia em “Tudo que é luz desmancha no pixel”. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-17.